

CZU: 343.322

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12087517>

„COMLOT”: O NOȚIUNE APROAPE UITATĂ ÎN CONTEXTUL UNEI INFRAȚIUNI NOI

Brînza Serghei

doctor habilitat în drept, profesor universitar,
Decan, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0001-5937-3926

Stati Vitalie

doctor în drept, profesor universitar, Departamentul Drept penal,
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0003-1371-4961

As a result of a recent amendment, the Criminal Code of the Republic of Moldova was supplemented with art. 338², which provides liability for the crime of conspiracy against the Republic of Moldova. This crime is highlighted by certain features: 1) it involves an activity aimed at committing other, more serious crimes against state security; 2) this germinal activity is criminalized separately, not in the context of the norms that provide liability for these other crimes against state security. It can thus be noted that, in art. 338² of the Criminal Code of the Republic of Moldova, the activity of conceiving a crime was equated with a consummated crime. More precisely, in art. 338² of the Criminal Code of the Republic of Moldova, it is criminalized as a distinct crime either the externalization of the desire to commit one of the crimes provided by the art. 337, 338, 338¹ or 340¹ of the Criminal Code of the Republic of Moldova, or the preparation of one of these crimes. Finally, it should be noted that the crime, provided by the art. 338² of the Criminal Code of the Republic of Moldova, is not a crime with a plural subject.

Keywords: *conspiracy; crimes against state security; preparation for a crime; externalization of the desire to commit a crime; participation; preliminary agreement to commit a crime; plural subject of a crime.*

În rezultatul intrării în vigoare a Legii nr. 9 din 02.02.2023 pentru modificarea unor acte normative, Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP RM) a fost completat, *inter alia*, cu art. 338² „Complotul împotriva Republicii Moldova”. Înainte de această completare, noțiunea de complot nu a fost utilizată în legea penală în vigoare a Republicii Moldova.

Este totuși de menționat că noțiunea în cauză nu este una nouă. Cuvântul „complot” provine din limba franceză „*complot*” și are ca sursă cuvântul latin „*complotum*”, care înseamnă „înțelegere secretă”.

Printre cele mai cunoscute comploturi, pe care le cunoaște istoria, menționăm: Complotul lui Catilina din 63 î.Hr.; Complotul împotriva lui Iulius

Cezar din 44 î.Hr.; Complotul Pisonian din 65 d.Hr.; Complotul Vecerniei Siciliene din 1282; Conspirația Familiei Pazzi din 1478; Conspirația Babington din 1586; Complotul prafului de pușcă (denumit și Trădarea Iezuită) din 1605; Complotul Báthory din 1610; Conspirația papală a lui Mazzarino din 1641; Complotul Cinq-Mars din 1642; Complotul papist din 1678; Complotul Rye House din 1683; Complotul Camisard din 1702; Complotul împotriva lui Napoleon Bonaparte din 1800; Conspirația lui Aaron Burr din 1804; Complotul Fieschi din 1857; Conspirația lui John Wilkes Booth din 1865; Complotul Mâna Neagră din 1914; Complotul Bierhalle din 1923; Complotul de la Reichstag din 1933, etc.

Desigur, nu putem trece cu vederea: Complotul de la Tămădău din 1864; Complotul de la Ploiești din 1870; Complotul de la Tighina din 1917.

Comploturile care au mutilat fluxul istoriei au fost și rămân o realitate îngrijorătoare. Acestea au dus la schimbări majore în istoria omenirii și au avut un impact profund asupra evoluției societății. Este important să învățăm din aceste evenimente, pentru că, să-i dăm dreptate lui Edmund Burke, „cei care nu cunosc istoria sunt sortiți să o repete.” [1]

Adoptarea art. 338² CP RM are drept scop tocmai prevenirea intervențiilor brutale în cursul istoriei, dar și în exercițiul democratic al alegerilor. Numai poporul, în calitate de titular al suveranității, are puterea de a decide soarta țării. Subminarea pe calea complotului a ordinii constituționale este o amenințare gravă la adresa statului de drept și a democrației. Din acest motiv, cei aserviți unor interese străine ostile, care încearcă să sfideze voința poporului și să deturneze cursul democratic al țării, trebuie să suporte consecințele acțiunilor lor.

Atât noțiunea de complot, cât și ideea, pusă la baza dispoziției de la art. 338² CP RM, au precedente în legiurile penale care au fost aplicate pe teritoriul Republicii Moldova. De exemplu, în art. 61 din Codul penal al Republicii Moldova din 1961, printre modalitățile normative ale infrațiunii de trădare de Patrie se regăsește „complotul în scopul de a pune mâna pe putere”. [2] Găsim noțiunea de complot și în reglementările premergătoare. Astfel, art. 79 din Codul penal al României din 1864 prevedea răspunderea pentru complotul având scopul, printre altele, „de a surpa, prin mijloace răzvrătitoare și ridicare de popor, forma guvernului, sau de a ațâța pe locuitori de a se scula în contra autorității Domnului.” [3, p. 21] În Codul penal al României din 1936, în alin. 5 art. 188, se menționa: „Comite crima de trădare și se pedepsește cu muncă silnică pe viață, cetățeanul român, care în timp de război [...] participă la comploturi, în scopul de a constrânge pe comandantul unei localități asediate de a se preda sau capitula.” [4] În aceste reglementări nu este specificată

intenția subiectului infrațiunii de a colabora cu reprezentanții unei entități străine ostile, așa cum se face în art. 338² CP RM. O asemenea intenție este menționată doar implicit în precedentele legislative pe care le-am exemplificat.

Prevederi de genul celor din art. 338² CP RM pot fi identificate în legislațiile altor state. Ne referim, printre altele, la state cu tradiții democratice durabile.

Spre exemplu, potrivit art. 266bis din Codul penal al Confederației Elvețiene, „orice persoană care, în vederea realizării sau sprijinirii operațiunilor sau activităților străine îndreptate împotriva securității Elveției, contactează un stat străin, partide străine sau alte organizații străine ori agenții acestora, [...] este pasibilă de pedeapsa privativă de libertate de maximum cinci ani sau de pedeapsă pecuniară.” [5]

§ 235¹ „Conspirație împotriva Republicii Estonia” din Codul penal al Republicii Estonia prevede: „Fapta cetățeanului Republicii Estonia de a intra în legătură cu o putere străină, o organizație a unei puteri străine, un cetățean străin sau o persoană care acționează din ordinul unei puteri străine, în scopul de a săvârși o infrațiune prevăzută la articolul 232 din prezentul Cod¹, constituie infrațiune și se pedepsește cu închisoare de până la șase ani.” [6]

În Codul penal al Republicii Finlanda, secțiunea 11 „Conspirația de trădare” din Capitolul 12 are următorul conținut: „O persoană care, în scopul săvârșirii unei infrațiuni anterior menționate în acest Capitol, conspiră cu un stat străin sau cu un reprezentant al acestuia este condamnată pentru conspirație de trădare la amendă sau la închisoare de cel mult doi ani.” [7] În același cod, secțiunea 3 „Pregătirea înaltei trădări” din Capitolul 12 prevede, *inter alia*: „O persoană care, în scopul comiterii înaltei trădări, conspiră cu un stat străin sau cu un reprezentant al acestuia, [...] este condamnată pentru pregătirea faptei de înaltă trădare la închisoare de la patru luni la patru ani.” [7]

În alin. 6 § 1 art. 115 din Codul penal al Regatului Belgiei se stabilește: „Complotul care are drept scop una dintre aceste crime² este pedepsit (cu

¹ În acest articol este incriminată fapta de trădare.

² Aceste crime sunt descrise în primele cinci alineate din același paragraf:

„Cel care facilitează inamicilor Statului intrarea pe teritoriul regatului;

Cel care le cedează orașele, fortărețele, magazinele, arsenalele, navele sau clădirile care aparțin Belgiei;

Cel care le furnizează ajutoare în soldați, oameni, bani, alimente, arme sau muniții;

Cel care sprijină înaintarea trupelor inamicului pe teritoriul regatului sau împotriva forțelor belgiene terestre sau maritime, zdruncinând fidelitatea față de Rege și față de Stat a ofițerilor, soldaților, marinarilor sau altor cetățeni.”*

În cazul de mai sus, tentativa pedepsibilă este asimilată crimei consumate.”*

* Codul penal al Regatului Belgiei. Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-BelgiaRO.html

detenția de la douăzeci la treizeci de ani), dacă a fost urmată de un act premergător, și cu detenția de la cinci la zece ani, în cazul contrar.” [8] O reglementare foarte asemănătoare este cea din alin. 6 art. 115 din Codul penal al Marelui Ducat de Luxemburg: „Complotul având drept scop una dintre aceste infracțiuni³ se pedepsește cu reclusiune de la 10 la 15 ani, dacă a fost urmat de o acțiune comisă pentru a-i pregăti executarea și cu reclusiune de la 5 la 10 ani în caz contrar.” [9]

În Codul penal al Georgiei, în alin. 2 art. 310 „Violarea securității externe a Georgiei” se menționează: „Stabilirea de relații cu un stat străin sau cu o organizație străină, al cărei scop este fie pregătirea sau desfășurarea de acțiuni militare sau de alte acte de agresiune împotriva Georgiei, fie alte acțiuni în scopul provocării unor astfel de acte, se pedepsește cu închisoare de la opt la doisprezece ani.” [10]

Alin. 2 art. 135 „Acte de pregătire a înaltei trădări” din Codul penal al Greciei are următorul conținut: „Fapta persoanei care conspiră cu o altă persoană în scopul de a săvârși fapte dintre cele prevăzute la art. 134⁴ sau care, prin înțelegeri cu un guvern străin, pregătește în prealabil săvârșirea uneia dintre aceste fapte, se pedepsește cu detenție.” [11]

Conform § 311 „Înalta trădare” din Codul penal al Republicii Slovace, „orice cetățean al Republicii Slovace care, în asociere cu o putere străină sau cu un agent străin, săvârșește infracțiunea de conspirație sfidătoare împotriva Republicii Slovace, [...] se pedepsește cu închisoare de la cincisprezece la douăzeci și cinci de ani sau cu închisoare pe viață.” [12]

Nu în ultimul rând, în conformitate cu secț. 103 din Codul penal al Regatului Țărilor de Jos (Olanda), „conspirația pentru a săvârși infracțiunea

³ Se au în vedere infracțiunile specificate în primele cinci alineate din acest articol:

„Cel care a facilitat inamicilor statului intrarea pe teritoriul Marelui Ducat;

Cel care a predat orașe, piețe, poște, magazine, arsenale sau clădiri aparținând statului Marelui Ducat;

Cel care a oferit sprijin cu soldați, bărbați;

Cel care a sprijinit înaintarea armatelor acestora pe teritoriul Marelui Ducat sau împotriva forței armate luxemburgheze, zdruncinând devotamentul ofițerilor, al soldaților sau al altor cetățeni față de Suveran și față de stat.

În cazurile de mai sus tentativa pasibilă de pedeapsă va fi asimilată cu infracțiunea însăși.”*

* Codul penal al Marelui Ducat de Luxemburg. Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/CodPenal-Luxemburg-RO.html

⁴ În acest articol sunt incriminate faptele de înaltă trădare.

gravă prevăzută în sect. 102⁵, se pedepsește cu închisoarea de până la zece ani sau cu o amendă din cea de-a cincea categorie.” [13]

Observăm că faptele, incriminate în art. 338² CP RM și în normele corespondente din legile penale străine, se evidențiază prin anumite trăsături comune:

1) ele presupun o activitate care are drept scop săvârșirea altor infracțiuni, mai grave, împotriva securității statului;

2) această activitate germinală este incriminată distinct, nu în contextul normelor care prevăd răspunderea pentru aceste alte infracțiuni contra securității statului.

Se poate astfel constata că, în art. 338² CP RM, activitatea de concepere a unei infracțiuni a fost echivalată cu o infracțiune consumată. O astfel de stare de lucruri nu este inedită. Ipoteze în anumite privințe similare atestăm, de exemplu, în alin. (2) art. 141 și în art. 279¹ CP RM.

Anterior, în legătură cu ipoteze din această categorie, am consemnat: „Nu oricare activitate de pregătire de infracțiune [...] merită a fi asimilată cu o infracțiune consumată. Trebuie să ne aflăm în prezența unei pregătiri [...] de o infracțiune suficient de periculoasă, pentru a motiva oportunitatea incriminării distincte a unei activități de pregătire de infracțiune [...] asimilate cu o infracțiune consumată.” [14, p. 616]

În aceeași ordine de idei, este util să cităm, de asemenea, punctul de vedere exprimat de către I. Hadîrcă și S. Copețchi: „De regulă, actele preparatorii sau cele executorii urmează a fi calificate în acord cu norma din partea specială și cu cea din partea generală ale Codului penal care reglementează pregătirea sau tentativa la infracțiune. Ca excepție, în unele situații, în vederea prevenirii și combaterii mai eficiente a anumitor tipuri de infracțiuni, legiuitorul recurge la incriminarea distinctă, în partea specială a Codului penal, în calitate de infracțiuni consumate, a actelor de pregătire la săvârșirea unei infracțiuni.” [15] Aceiași autori continuă: „În aceste situații, activitatea de pregătire la săvârșirea unei infracțiuni este atât de periculoasă, încât interesele persoanelor, statului și ale societății per ansamblu necesită

⁵ Această secțiune prevede: „Persoana care în mod intenționat ajută inamicul sau pune Statul într-o poziție dezavantajoasă față de inamic în timp de război, se pedepsește cu închisoarea pe viață sau cu pedeapsa închisorii de până la treizeci de ani sau cu o amendă din cea de-a cincea categorie.”*

* Codul penal al Regatului Țărilor de Jos (Olanda). Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/CodPenal-Olanda-RO.html

luarea unor măsuri juridico-penale la o etapă mult mai timpurie, și anume – atunci când sunt create condiții pentru săvârșirea infracțiunii.” [15]

În același registru, nu ar fi corect să trecem cu vederea opinia care a fost exprimată de I. Tanoviceanu: „Statul poate fi lovit [...] în organizarea lui politică prin comploturi și conspirațiuni.” [16, p. 436]; „Nu se poate zice despre complot că are natură echivocă și că prin urmare nu tulbură societatea chiar în caz de nereușită. Complotul se pedepsește, nu însă ca un act preparator al unei infracțiuni, ci fiindcă el constituie prin sine însuși o infracțiune destul de gravă, independent de realizarea scopului ce se urmărește, deoarece este o provocare la crimă în contra siguranței Statului.” [16, p. 436]; „Negreșit că trebuie ca un complot să fie pedepsit, chiar înainte de a se începe prepararea sau executarea lui, căci prin sine însuși fapta constituie o infracțiune de sine stătătoare destul de gravă. Aci nu mai e vorba de o simpla cugetare, adică de un act intern și prin sine însuși inofensiv, căci complotul este o consfătuire și acea consfătuire constituie un pericol, deoarece cugetarea internă s-a exteriorizat prin cuvinte. Suntem dar pentru pedepsirea complotului, nu însă ca o derogățiune de la regula că actele de preparare ori cugetare nu se pedepsesc, ci pentru că constituie o infracțiune de sine stătătoare.” [16, p. 623]

Din dispoziția art. 338² CP RM aflăm că scopul infracțiunii de complot împotriva Republicii Moldova constă în comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ sau 340¹ CP RM. Analiza sancțiunilor din art. 337, 338 și 338¹ CP RM denotă că infracțiunile, prevăzute de aceste trei articole, sunt infracțiuni grave sau deosebit de grave. Și, ceea ce este nelipsit de importanță, aceste infracțiuni sunt mai grave în comparație cu infracțiunea specificată la art. 338² CP RM.

Nu același lucru se poate susține în legătură cu infracțiunile prevăzute la art. 340¹ CP RM (cu excepția celor prevăzute la alin. (4) și, parțial, alin. (5) din acest articol). Compararea sancțiunilor din acest articol cu cele din art. 338² CP RM arată că infracțiunile, specificate la art. 340¹ CP RM (cu excepția celor prevăzute la alin. (4) și, parțial, alin. (5) din acest articol), au o gravitate mai redusă decât infracțiunea prevăzută la art. 338² CP RM. Astfel, în acest caz, legiuitorul nu a ținut cont de esența juridică a faptei incriminate la art. 338² CP RM. Drept urmare, în situația analizată, activitatea de concepere a unei infracțiuni, incriminată distinct, este sancționată mai sever decât acea infracțiune în formă consumată. Considerăm că această abordare contravine principiilor fixate în art. 75 și 81 CP RM.

După această paranteză să revenim la noțiunea de complot. Ce se are în vedere prin „complot” în art. 338² CP RM? Definiția acestei noțiuni nu este

formulată în Codul penal al Republicii Moldova. În opoziție, în alte legi penale, găsim definiții ale noțiunii de complot.

În conformitate cu alin. (1) § 277 din Codul penal al Republicii Austria, complotul criminal constă în „fapta persoanei care convine cu o altă persoană săvârșirea împreună a [...] unei predări către o putere străină (§ 103) [...]” [17]

Potrivit art. 110 din Codul penal al Regatului Belgiei, „există complot din chiar momentul în care mai multe persoane iau hotărârea de a acționa în acest sens.” [8]

Art. 327 din Codul penal al Republicii Croația, conspirația în vederea comiterii unei infrațiuni se atestă atunci când „oricine plănuiește cu cineva să comită o infrațiune.” [18]

Conform alin. 1 art. 412-2 din Codul penal al Republicii Franceze, „constituie un complot decizia luată de mai multe persoane de a comite un atentat dacă această decizie este concretizată într-unul sau mai multe acte materiale.” [19]

În corespundere cu § 30 din Codul penal al Republicii Federale Germania, conspirație înseamnă fie „fapta persoanei care încearcă să determine o altă persoană să săvârșescă o infrațiune sau să o instige în acest sens” [20] (alin. (1)), fie fapta persoanei „care este de acord, care acceptă solicitarea altei persoane sau care convine cu o altă persoană să săvârșescă o infrațiune sau să incite la săvârșirea unei infrațiuni” [20] (alin. (2)).

Potrivit alin. 4 art. 135 din Codul penal al Greciei, „o conspirație există atunci când două sau mai multe persoane decid în comun să înfăptuiască un act de înaltă trădare sau își asumă obligația reciprocă de a înfăptui un asemenea act.” [11]

Art. 58 din Codul penal al Republicii Malta, „o conspirație subzistă din momentul în care orice tip de acțiune este planificată sau convenită între două sau mai multe persoane.” [21]

În conformitate cu secțiunea 80 din Codul penal al Regatului Țărilor de Jos (Olanda), „există conspirație de îndată ce două sau mai multe persoane vor fi de acord să comită infrațiunea.” [13]

Alin. 1 art. 17 din Codul penal al Regatului Spaniei prevede: „Există complot când două sau mai multe persoane se înțeleg să comită un delict și trec la comiterea acestuia.” [22]

În corespundere cu art. 295 din Codul penal al Republicii Slovenia, conspirația presupune că făptuitorul „este de acord să săvârșescă o infrațiune cu altă persoană.” [23]

Noțiunea de complot a fost definită, de asemenea, în unele legi penale aplicate de-a lungul timpului pe teritoriul României. Definițiile noțiunii de

complot, formulate în aceste legiuiri se aseamănă în multe privințe cu definițiile aceleiași noțiuni din legile penale ale altor state exemplificate *supra*.

De exemplu, în Codul penal al României din 1864, în alin. 2 art. 79, se explică: „Complotul este atunci când prin sfătuire, se va fi luat întreaga hotărâre și se va fi făcut punerea la cale între două sau mai multe persoane spre a ajunge la săvârșirea vreuneia din acele două crime prevăzute la art. 76 și 78.” [3, p. 21]

La rândul său, art. 227 din Codul penal al României din 1936 prevede: „Când două sau mai multe persoane, de comun acord, au luat hotărârea de a săvârși vreuna din crimele prevăzute de art. 184, 185, 186, 188, 204, 207, 210 și 211⁶, comit complot.” [4]

Potrivit alin. 1 art. 167 din Codul penal al României din 1968, complotul se exprimă în „inițierea sau constituirea unei asociații sau grupări în scopul săvârșirii vreuneia dintre infrațiunile prevăzute în art. 155-163, 165 și 165¹⁷ ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asociații sau grupări.” [24]

În alin. (1) art. 286 din Codul penal al României din 2004, prin „complot” se avea în vedere „inițierea sau constituirea unei asociații sau grupări în scopul săvârșirii vreuneia dintre infrațiunile contra securității naționale ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asociații sau grupări.” [25]

Precizăm că în Codul penal în vigoare al României nu este folosită noțiunea de complot și nu există norme similare cu cele sus-menționate. Aceasta deși la lit. a) art. 3 al Legii României nr. 51 din 29.07.1991 privind siguranța națională a României se stabilește: „Constituie amenințări la adresa siguranței naționale a României [...] *planurile* (evid. ns.) și acțiunile care vizează suprimarea sau știrbirea suveranității, unității, independenței sau indivizibilității statului român.” [26]

În jurisprudența Curții Constituționale a României sunt expuse raționamentele care stau la baza renunțării la utilizarea noțiunii de complot în legislația penală în vigoare a României. Astfel, din pct. 17 al Deciziei Curții Constituționale a României nr. 823 din 12.09.2017, rezultă că noțiunea de grup infracțional organizat din art. 367 din Codul penal în vigoare al României este o noțiune generică, între altele, față de noțiunea de complot, care a fost folosită în

⁶ Aceste articole prevăd răspunderea pentru trădare sau pentru alte crime ori delictе contra siguranței statului.

⁷ Aceste articole prevăd răspunderea pentru trădare sau pentru alte crime ori delictе contra siguranței statului.

Codul penal al României din 1968.⁸ O concluzie similară reiese din pct. 40 al Deciziei Curții Constituționale a României nr. 460 din 05.07. 2018. În plus, din acest punct aflăm, de asemenea, că noțiunea de complot este una care face parte din „multitudinea de noțiuni juridice întâlnite anterior în materia pluralității de infractori.” [27]

În doctrina penală română sunt exprimate puncte de vedere care converg cu această abordare din jurisprudența Curții Constituționale a României. Astfel, referitor la infrațiunea de complot care a fost prevăzută la art. 79 din Codul penal al României din 1864, G.Șt. Bădulescu și G.T. Ionescu au menționat că aceasta este săvârșită „de două sau mai multe persoane”. [28, p. 130] În legătură cu infrațiunea de complot care a fost prevăzută de art. 167 din Codul penal al României din 1968, M. Basarab opinează: „Complotul reprezintă una dintre formele pluralității constitutive de făptuitori.” [29, p. 41] La rândul său, T. Toader susține: „Complotul are o pluralitate de făptuitori, atunci când fapta se realizează prin constituirea unei asociații sau grupări ori prin aderarea sau sprijinirea acesteia.” [30, p. 22]

În context, este cazul să ne întrebăm: prevede oare art. 338² CP RM o infrațiune cu subiect plural⁹?

Spre deosebire de infrațiunea specificată la art. 167 din Codul penal al României din 1968, cea prevăzută la art. 338² CP RM nu se realizează prin constituirea unei asociații sau grupări ori prin aderarea sau sprijinirea acesteia. Este adevărat că săvârșirea infrațiunii, specificate la art. 338² CP RM, implică necesarmente o corelație dintre subiectul acestei infrațiuni și statul străin, organizația străină, entitatea anticonstituțională sau reprezentantul acestora. În pofida acestui fapt, indiferent de modalitatea normativă sub care se prezintă, infrațiunea examinată poate fi săvârșită de către o singură persoană. Din art. 338² CP RM nu reiese că organizația străină ori reprezentantul unui stat străin, al unei organizații străine sau al unei entități anticonstituționale săvârșesc infrațiunea examinată. Aceștia nu execută latura obiectivă a infrațiunii specificate la art. 338² CP RM, ci doar contribuie la executarea acesteia.

⁸ A se vedea: Decizia Curții Constituționale a României nr. 823 din 12.09.2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 367 alin. (6) din Codul penal. În: Monitorul Oficial al României, 2018, nr. 310.

⁹ După L.M. Stănilă, „subiectul plural este alcătuit din două sau mai multe persoane și se întâlnește în cazul infrațiunilor care, prin natura lor, nu pot fi săvârșite decât de două sau mai multe persoane împreună [...]”.*

A se vedea: STĂNILĂ, L.M. Drept penal. Partea generală II. București: Universul Juridic, 2021, p. 7. 380 p.

Infrațiunea analizată presupune participația complexă cu precizarea că rolul de organizator, de instigator sau de complice la infrațiunea, prevăzută la art. 338² CP RM, îl are organizația străină ori reprezentantul unui stat străin, al unei organizații străine sau al unei entități anticonstituționale, cu care subiectul fie stabilește sau menține legături în scopul comiterii uneia dintre infrațiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ sau 340¹ CP RM, fie își exprimă acordul de a se implica într-o astfel de activitate.¹⁰

În concluzie, infrațiunea, prevăzută la art. 338² CP RM, nu este o infrațiune cu subiect plural.

Pentru a percepe esența noțiunii de complot din art. 338² CP RM, este necesar să răspundem, în plus, la următoarea întrebare: este oare în acest articol incriminată, ca infrațiune distinctă, pregătirea de una dintre infrațiunile specificate la art. 337, 338, 338¹ sau 340¹ CP RM?

Este de menționat că, în rezultatul analizei legilor penale ale altor state, se profilează două concepții legislative. *Prima* dintre aceste concepții presupune că în normele, care sunt corespondente cu art. 338² CP RM, este incriminată, ca infrațiune distinctă, pregătirea de una dintre infrațiunile contra securității naționale.

Astfel, potrivit secț. 3 „Pregătirea înaltei trădări” din Capitolul 12 din Codul penal al Republicii Finlanda, „o persoană care, în scopul comiterii înaltei trădări, conspiră cu un stat străin sau cu un reprezentant al acestuia, [...] este condamnată pentru *pregătirea faptei de înaltă trădare* (evid. ns.) [...]” [7] În alin. 2 art. 135 „Acte de pregătire a înaltei trădări” din Codul penal al Greciei, se menționează că făptuitorul „pregătește în prealabil săvârșirea uneia dintre [faptele prevăzute de art. 134]” [11], iar în alin. 3 din același articol este folosită sintagma „orice altă acțiune de pregătire prealabilă.” [11] În fine, aceeași concepție legislativă, deși într-o manieră implicită, este promovată în alin. 1 art. 412-2 din Codul penal al Republicii Franceze, din care aflăm că decizia de a comite infrațiunea de complot „este concretizată într-unul sau mai multe acte materiale.” [19]

Concepția legislativă analizată este consonantă cu un punct de vedere exprimat în literatura de specialitate română. Astfel, în legătură cu infrațiunea de complot care a fost prevăzută la art. 167 din Codul penal al României din 1968, M. Zolyneak consideră că, în acest caz, atestăm „incriminarea unei activități ca infrațiune de sine stătătoare, activitate care are caracter de act

¹⁰ Statul străin și entitatea anticonstituțională nu pot avea rolul juridic de participant la infrațiunea examinată, întrucât nu sunt considerate persoane juridice în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

pregătit, de creare a unor condiții optime care să asigure săvârșirea altor infrațiuni.” [31]

A doua concepție legislativă presupune că în normele, care sunt corespondente cu art. 338² CP RM, este incriminată ca infrațiune distinctă exteriorizarea dorinței de a săvârși una dintre infrațiunile contra securității naționale.

Ce înseamnă „exteriorizarea dorinței de a săvârși o infrațiune”?

Din punctul de vedere al lui I. Tanoviceanu, „ca excepțiune la regula că actele preparatoare nu se pedepsesc, unii autori citează art. 79 Cod. pen. (se are în vedere Codul penal al României din 1864 – *n.a.*), care dispune pedepsirea complotului, chiar când n-a fost urmat de un act săvârșit sau început spre a prepara executarea crimelor prevăzute de art. 76 și 78 Cod. pen. (se are în vedere Codul penal al României din 1864 – *n.a.*). Credem ca această părere e neîntemeiată, din cauza ca complotul nu e în realitate un act preparator.” [16, p. 436] În opinia aceluiași autor, „relativ la complot [...], chiar dacă nu ar constitui aceste fapte infrațiuni de sine stătătoare, ele nu pot, în nici un caz, sa fie considerate ca acte de preparare a infrațiunii.” [16, p. 438] G. Antoniu opinează că „în unele cazuri subiectul își exteriorizează hotărârea luată fără să treacă totodată la executarea acesteia. [...] În aceste situații faza internă apare a fi însoțită de o latură externă [...]” [32, p. 28] E.-G. Simionescu este de părerea că, în cazul infrațiunii de complot care a fost prevăzută de art. 167 din Codul penal al României din 1968, „perioada spirituală cunoaște și o latură externă, [...] caz în care nu s-a realizat vreo manifestare externă pentru executarea rezoluțiunii, dar legea poate face din manifestarea externă a deliberării și luării deciziei, conținutul obiectiv al unor infrațiuni de sine stătătoare.” [33] Nu în ultimul rând, M. Grama, vorbind despre fazele infrațiunii în reglementarea Codul penal al României din 1864, distinge, *inter alia*, faza oratorică, „în care ideea criminală este comunicată de către o persoană altei persoane. În această fază infrațiunea nu se pedepsea, cu excepția cazurilor de omor, *de complot* (evid. ns.) și asociații de răufăcători.” [34, p. 38; 35, p. 39]

Așadar, exteriorizarea dorinței de a săvârși o infrațiune presupune că, după ce i-a apărut ideea de a comite o infrațiune, dar, totodată, înainte de a fi creat intenționat condiții pentru săvârșirea acelei infrațiuni, făptuitorul comunică altor persoane despre intenția lui de a comite respectiva infrațiune.

După această digresiune necesară, revenim la cea de-a doua concepție legislativă, prezentând exemple din anumite legi penale. Bunăoară, în art. 228 din Codul penal al României din 1936, se vorbește despre „complot sau [...] pregătirea uneia din crimele prevăzute la art. 204 și 207.” [4] În alin. 6 § 1 art.

115 din Codul penal al Regatului Belgiei se menționează fapta de complot „urmată de un act premergător.” [8] În mod apropiat, în conformitate cu alin. 6 art. 115 din Codul penal al Marelui Ducat de Luxemburg este descris complotul „urmat de o acțiune comisă pentru a-i pregăti executarea.” [9] În alin. (2) art. 57 din Codul penal al Republicii Malta este relevat „cazul în care, pe lângă simpla conspirație, au fost luate și măsuri pregătitoare pentru săvârșirea crimei.” [21] Din toate aceste exemple rezultă că, în cazul complotului, este suficientă exteriorizarea dorinței de a săvârși o infracțiune contra securității naționale.

După etalarea celor două concepții legislative, trebuie să ne exprimăm propria viziune.

În art. 338² CP RM este incriminată fapta celui care fie stabilește sau menține legăturile cu un stat străin, cu o organizație străină, cu o entitate anticonstituțională sau cu reprezentantul acestora în scopul comiterii unei dintre infracțiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ sau 340¹ CP RM, fie își exprimă acordul de a se implica într-o astfel de activitate. Să încercăm să privim prestația subiectului infracțiunii, prevăzute la art. 338² CP RM, prin prisma definiției noțiunii de pregătire a infracțiunii. În alin. (1) art. 26 CP RM, această definiție cuprinde, între altele, următoarea ipoteză: „înțelegerea prealabilă de a săvârși o infracțiune, [...] dacă, din cauze independente de voința făptuitorului, infracțiunea nu și-a produs efectul.” [36]

La prima vedere, în toate cazurile, subiectul infracțiunii, prevăzute la art. 338² CP RM, nu doar își exteriorizează dorința de a săvârși una dintre infracțiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ sau 340¹ CP RM. Așa cum poate părea, în toate cazurile, cele două sau mai multe persoane – între care fie se stabilesc sau se mențin legăturile în scopul comiterii unei dintre infracțiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ sau 340¹ CP RM, fie există un acord de a se implica într-o astfel de activitate – desfășoară în comun acțiuni concrete de informare reciprocă, pentru a determina caracterul și conținutul comportamentului infracțional ulterior. În aparență, în toate cazurile, această acțiune de informare reciprocă reprezintă începutul punerii în aplicare (pe calea coordonării voințelor, pozițiilor și rolurilor) a intenției de a comite una dintre infracțiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ sau 340¹ CP RM.

Realitatea este însă alta. Despre înțelegere prealabilă de a săvârși o infracțiune, ca modalitate a pregătirii de infracțiune în accepțiunea art. 26 CP RM, se poate vorbi doar atunci când s-a ajuns la un acord între două sau mai multe persoane pentru a comite în comun o infracțiune. În alți termeni, înțelegerea prealabilă de a săvârși o infracțiune, ca modalitate a pregătirii de infracțiune în accepțiunea art. 26 CP RM, implică încheierea unui acord între două sau mai multe

persoane, cu condiția ca aceste persoane să fie coautori ai unei infracțiuni.

Din art. 338² CP RM nu rezultă condiția obligatorie ca obiectul înțelegerii prealabile dintre subiectul infracțiunii, prevăzute de acest articol, pe de o parte, și statul străin, organizația străină, entitatea anticonstituțională sau reprezentantul acestora, pe de altă parte, să se exprime în comiterea în comun de către cele două părți a uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ sau 340¹ CP RM. Este posibil ca sarcina de săvârșire a unor astfel de infracțiuni să-i revină exclusiv subiectului infracțiunii prevăzute la art. 338² CP RM.

Concluzia este următoarea: în art. 338² CP RM este incriminată, în mod alternativ:

1) exteriorizarea dorinței de a săvârși una dintre infracțiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ și 340¹ CP RM, aceasta îmbrăcând forma unei infracțiuni care este independentă de oricare dintre infracțiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ sau 340¹ CP RM;

2) pregătirea de una dintre infracțiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ și 340¹ CP RM, aceasta îmbrăcând forma unei infracțiuni care este independentă de oricare dintre infracțiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ sau 340¹ CP RM.

Prima dintre aceste ipoteze se atestă atunci când obiectul înțelegerii prealabile dintre subiectul infracțiunii, prevăzute de acest articol, pe de o parte, și statul străin, organizația străină, entitatea anticonstituțională sau reprezentantul acestora, pe de altă parte, se exprimă în comiterea exclusiv de către subiectul infracțiunii, prevăzute la art. 338² CP RM, a uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ sau 340¹ CP RM. A doua ipoteză se atestă atunci când obiectul înțelegerii prealabile dintre subiectul infracțiunii, prevăzute de acest articol, pe de o parte, și statul străin, organizația străină, entitatea anticonstituțională sau reprezentantul acestora, pe de altă parte, constă în comiterea în comun de către cele două părți a uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 337, 338, 338¹ sau 340¹ CP RM.

Referințe:

1. Edmund Burke > Quotes. [Accesat: 19.08.2023] Disponibil: <https://www.goodreads.com/quotes/111024-those-who-don-t-know-history-are-doomed-to-repeat-it>
2. Codul penal Republicii Moldova din 24.04.1961. În: Вештиле Советулуй Супрем ал РССМ, 1961, nr. 10.
3. Codice penal și de procedură criminală. București: Imprimeria Statului, 1865. 230 p.

4. Codul penal al României din 17.03.1936. În: Monitorul Oficial al României, 1936, nr. 65.
5. Schweizerisches Strafgesetzbuch. [Accesat: 19.08.2023] Disponibil: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de
6. Codul penal al Republicii Estonia. [Accesat: 19.08.2023] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-PenalEstonia-RO.html
7. Codul penal al Republicii Finlanda. [Accesat: 19.08.2023] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-PenalFinlanda-RO.html
8. Codul penal al Regatului Belgiei. [Accesat: 19.08.2023] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-BelgiaRO.html
9. Codul penal al Marelui Ducat de Luxemburg. [Accesat: 19.08.2023] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/CodPenal-Luxemburg-RO.html
10. Criminal Code of Georgia. [Accesat: 19.08.2023] Disponibil: <https://matsne.gov.ge/en/document/view/16426?publication=253>
11. Codul penal al Greciei. [Accesat: 19.08.2023] [Accesat: 19.08.2023] Disponibil: <https://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Grecia-RO.html>
12. Codul penal al Republicii Slovace. [Accesat: 19.08.2023] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-PenalSlovacia-RO.html
13. Codul penal al Regatului Țărilor de Jos (Olanda). [Accesat: 19.08.2023] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/CodPenal-Olanda-RO.html
14. BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol. I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p.
15. HADÎRCĂ, Igor, COPEȚCHI, Stanislav. Calificarea infracțiunilor în cazul concurenței dintre o normă generală și una specială. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr. 11, p. 31-37.
16. TANOVICEANU, I. Tratat de drept și procedură penală, edițiunea a doua a Cursului de drept și procedură penală, revăzut și completat. Vol. I. București: Tipografia Curierului Judiciar, 1927. 1043 p.
17. Codul penal al Republicii Austria. [Accesat: 20.08.2023] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-AustriaRO.html
18. Codul penal al Republicii Croația. [Accesat: 20.08.2023] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-PenalCroatia-RO.html
19. Codul penal al Republicii Franceze. [Accesat: 20.08.2023] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-PenalFranta-RO.html
20. Codul penal al Republicii Federale Germania. [Accesat: 20.08.2023] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/CodPenal-Germania-RO.html
21. Codul penal al Republicii Malta. [Accesat: 20.08.2023] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-MaltaRO.html
22. Codul penal al Regatului Spaniei. [Accesat: 20.08.2023] Disponibil:

- codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-SpaniaRO.html
23. Codul penal al Republicii Slovenia. [Accesat: 20.08.2023] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-PenalSlovenia-RO.html
24. Codul penal al României din 21.06.1968. În: Buletinul Oficial, 1968, nr.79-79 bis.
25. Codul penal al României din 28.06.2004. În: Monitorul Oficial al României, 2004, nr. 575.
26. Legea României nr. 51 din 29.07.1991 privind siguranța națională a României. În: Monitorul Oficial al României, 1991, nr. 163.
27. Decizia Curții Constituționale a României nr. 460 din 05.07.2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 367 alin. (1) și alin. (3) din Codul penal, art. 3 alin. (3) și alin. (4) și ale art. 4 alin. (9), alin. (11) și alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a dispozițiilor art. 172 alin. (10) și alin. (12), art. 375 și art. 377 din Codul de procedură penală, ale art. 248 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. În: Monitorul Oficial al României, 2018, nr. 979.
28. BĂDULESCU, G.Șt., TOMESCU, G.T. Codul penal adnotat cu jurisprudență și doctrină română și franceză. București: Curierul Judiciar, 1911. 600 p.
29. PAȘCA, V. et al. Codul penal comentat. Vol. 2: partea specială / coord.: BASARAB, M. București: Hamangiu, 2007. 1162 p.
30. TOADER, T. Drept penal român: partea specială. București: Hamangiu, 2012. 555 p.
31. ZOLYNEAK, M. Cu privire la actele pregătitoare în concepția noului Cod penal. În: Analele științifice ale Universității „Al.I. Cuza” din Iași, 1972, Tomul XVIII, Secțiunea III, Științe Juridice, p. 7-15.
32. ANTONIU, G. Tentativa (doctrină, jurisprudență, drept comparat). București: Tempus, 1995. 314 p.
33. SIMIONESCU, E.-G. Fazele infracțiunii intenționate. În: Aspecte teoretice și practice. În: Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice, 2012, nr. 4, p. 71-80.
34. GRAMA, M. et al. Drept penal. Partea generală. Chișinău: Cartier, 2005. 624 p.
35. GRAMA, M. et al. Dreptul penal. Partea generală. Vol. I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2012. 328 p.
36. Codul penal al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 128-129.

